

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Умарова Насиба Эркиновна

старший преподаватель Ташкентского государственного
Технического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15349673>

Аннотация: в статье рассматриваются в научно-методическом плане вопросы разработки инновационных педагогических средств обучения и применение компьютерных обучающих программ, в частности, использование мультимедийных средств и элементов дистанционного обучения.

Ключевые слова: информационные технологии, инновационные технологии, мультимедиа технологии, электронные средства обучения, дистанционное обучение.

В Концепции развития педагогического образования на 2017–2021 годы Республики Узбекистан отмечено, что для повышения качества организации образовательного процесса необходимо использование современных информационных и инновационных педагогических технологий. Будущим специалистам необходимо обладать навыками для постоянного совершенствования своих знаний, как в области современных информационных технологий, так и в своей профессиональной области.

Сверхбыстрое развитие данных сфер требует непрерывного самообучения. Актуализируются задачи обновления содержания вузовского и вместе с тем, интенсификация учебного процесса при подготовке современного специалиста предполагает применение компьютерных обучающих программ, в частности, использование мультимедийных средств и элементов дистанционного обучения. Их роль при подготовке специалиста существенно возрастает исходя из видов его профессиональной деятельности и обобщенных профессиональных задач.

Рассматривая технологию мультимедиа, можно говорить не только на расширение области применения компьютера в образовательном процессе, но и на широкие возможности использования текста, графики, видео и мультипликации в режиме диалога.

В качестве основных признаков инновационных педагогических технологий выделяются:

формирование многокомпонентной информационной среды;

обеспечение надежного и долговечного хранения больших объемов информации;

простота переработки и использования информации;

интерактивность, т.е. возможность произвольного или контролируемого управления информацией в режиме диалога.

Инновационные педагогические технологии применяются для того, чтобы обеспечить полное и глубокое восприятие учащимися доносимой до них информации и эффективно управлять их учебно-познавательной деятельностью за счет включения в процесс восприятия учебной информации разных чувственных компонентов обучающегося, превращения учебной наглядности из статической в динамическую. В этой связи необходимо обратить внимание на преимущества применения

инновационных педагогических технологий в сравнении с традиционными технологиями и методами:

возможность использования цветной графики, анимации, звукового сопровождения, гипертекста;

возможность постоянного обновления;

возможность размещения интерактивных веб-элементов;

возможность нелинейности прохождения материала благодаря множеству гиперссылок;

гиперсвязь с дополнительной литературой в электронных библиотеках или образовательных сайтах.

Чаще всего практической деятельности педагогов в учебных целях применяются мультимедийные презентации, созданные в программе MS Power Point.

Проанализировав рассмотренные выше подходы, мы можем выделить основные черты понятия инновационных педагогических технологий:

учебная информация хранится и обрабатывается в электронном виде;

представление учебной информации выступает как интегрированное содержание текстовой, числовой, звуковой, графической, в виде трехмерной модели, видео, анимации;

наглядность представлена в демонстрации динамики изучаемых процессов;

используется веб-технология работы с данными, устанавливающая связи между отдельными терминами, фрагментами текста, статьями, рисунками одного или разных документов;

учебные материалы отличаются интерактивностью;

обучающий эффект основан также на мультисенсорной природе человека.

При рассмотрении воздействия инновационных педагогических технологий на учащихся можно отметить, что взаимодействие, во-первых, носит характер использования педагогических средств как инструмента для получения знаний по изучаемым дисциплинам (как средство самообразования).

Во-вторых, взаимодействие носит характер конструирования и разработки собственных (авторских) педагогических средств, используя возможности различного прикладного программного обеспечения и сред программирования.

Появление мощных компьютерных систем и интерактивных компьютерных программ стало основой интенсивной разработки содержания и принципов создания электронных учебников, обучающих программ, их использования на базе мобильных устройств, планшетов для самообразования обучаемых, а также в использовании их в смешанном и дистанционном обучении.

В модели смешанного обучения, используются ориентированные на уровень знаний аудитории раздаточные материалы на лекции, разработанные на основе электронного конспекта.

Важное место занимает авторское мультимедийное обеспечение. Разными авторами экспериментально доказана эффективность применения мультимедийного программного обеспечения для развития алгоритмического мышления студентов, для применения роботизированных виртуальных сред в обучении программированию будущих программистов.

Применение технологий дистанционного обучения предполагает применение наряду с традиционными средствами обучения учебных электронных изданий, компьютерных обучающих систем, аудио-видео учебных материалов.

При разработке электронных средств обучения определены следующие требования к электронным учебным пособиям, размещенных в системе дистанционного обучения «Moodle» по модульной системе обучения :

развитая гипертекстовая структура в понятийной части курса (определения, теоремы), а также в логической структуре изложения (последовательность, взаимосвязь частей);

удобная для пользователей система навигации, позволяющая легко перемещаться по курсу, отправлять электронные письма преподавателю, переходить в раздел дискуссий;

использование мультимедийных возможностей современных компьютеров и Интернета;

наличие подсистемы контроля знаний, встроенной в учебное пособие;

разбивка курса на небольшие модули;

наличие глоссария (автономных справочных материалов) и ссылок на глоссарий;

наличие ссылок на литературные источники, электронные библиотеки и на источники информации в сети Интернет;

доступность и открытость учебных курсов.

Несмотря на большое количество преимуществ, применение инновационных средств в образовательном процессе имеет ряд недостатков, на которые указывают авторы:

Нет общей методологии применения инновационных средств. В каждом вузе имеются собственные разработки по созданию и применению мультимедиа, но единого подхода для всех нет. Необходимо систематизировать эту работу, чтобы определить, как наилучшим образом организовать учебный процесс с применением инновационных педагогических средств.

Трудоемкость создания педагогических средств обучения очевидна. Не каждый преподаватель может создать электронное средство обучения с красивым и понятным дизайном, правильным психологическим восприятием учебного материала. Создание таких средств требует много времени.

Использование готовых разработок и шаблонов не всегда грамотное. Некоторые студенты, а также и преподаватели, особенно в зрелом возрасте, не имеют навыков работы с электронными средствами обучения.

Красочные средства обучения рассеивают внимания учащихся из-за обилия материала. Некоторые обучающиеся не обладают умением сконцентрировать свое внимание на главном.

Для технических наук сложное представление «обратной связи» с пользователем. Соответственно, дистанционная форма не может стать единственным методом обучения ввиду своей ограниченности для изучения этих дисциплин.

В вузе не всегда имеются в наличии необходимые аппаратные и программные ресурсы. Дистанционная форма обучения предъявляет все более высокие требования к качеству используемых информационных и коммуникативных технологий.

При недостаточной скорости передачи в сети Интернет происходят технические сбои.

Инновационные педагогические технологии превратили учебную наглядность из статической в динамическую, то есть появилась возможность отслеживать изучаемые процессы во времени. Использование электронных средств обучения предоставляет новые уникальные возможности развития умений и навыков, улучшения качества образования.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Новиков В.А., Сапун О.Л. Организация модульно-рейтингового обучения на основе системы дистанционного обучения «Moodle». Сборник монографий. Книга 24. Образовательно-инновационные технологии: теория и практика. Воронеж-Москва. 2018. с. 79-88
2. Вяткина И.В. Мультимедийная поддержка как средство интенсификации образовательного процесса в технологическом университете / И.В. Вяткина, А.А. Курзякова // Сборник материалов Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых VII «Нугаевские чтения», – 2014 г. С. 356–357.